

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО И СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Хожабеков Муфтулла Жолмурза улы

старший преподаватель кафедры Трудового права
Ташкентского государственного юридического университета

Muftulla_khojabekov@mail.ru

+998907275767

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19978957>

Трудовое законодательство Республики Узбекистан, как и законодательство большинства стран, стремится к четкому разграничению трудовых отношений, чтобы обеспечить права и обязанности как работника, так и работодателя. Одним из таких вопросов, требующих детального рассмотрения, является различие между совместительством и совмещением должностей¹. Несмотря на внешнюю схожесть, эти понятия имеют принципиальные отличия, которые существенно влияют на порядок оформления, оплаты труда и правовой статус работника. Данная статья призвана разграничить эти понятия, основываясь на положениях Трудового кодекса Республики Узбекистан, регулирующих указанные сферы трудовых отношений.

Совместительство, согласно статье 432 Трудового кодекса Республики Узбекистан, а также 4 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке работы по совместительству и совмещения профессий и должностей» от 18.10.2012 г. № 297², представляет собой выполнение работником, наряду со своей основной работой, другой регулярной оплачиваемой работы по отдельному трудовому договору на условиях совместительства, как по месту его основной работы, так и в другой организации. Ключевым аспектом совместительства является наличие двух или более самостоятельных трудовых договоров. Один из них является основным, а второй (или последующие) – по совместительству.

Признаки совместительства:

¹ Сафировва А.А., Петрушкина А.В. Пределы ограничений трудовых прав и пределы защиты трудовых прав: вопросы теории // Теория и практика общественного развития. 2016. № 11. С. 71–73.

² Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке работы по совместительству и совмещения профессий и должностей» от 18.10.2012 г. № 297.

Наличие двух отдельных трудовых договоров: Первый договор – основной, второй – по совместительству. Оба договора регулируют самостоятельные трудовые отношения³.

Регулярный характер работы: Работа по совместительству должна быть оплачиваемой и выполняться на регулярной основе, а не эпизодически.

Разделение рабочего времени: Работник выполняет обязанности по основному месту работы и по совместительству в разное время, не пересекаясь.

Отдельная запись в трудовой книжке (при наличии): Запись о работе по совместительству вносится в трудовую книжку по желанию работника.

Самостоятельное оформление: Прием на работу по совместительству оформляется отдельным приказом и трудовым договором.

Возможность работы в другой организации: Совместительство может осуществляться как по месту основной работы (внутреннее совместительство), так и в другой организации (внешнее совместительство)⁴.

Ограничения по продолжительности рабочего времени: Продолжительность рабочего времени по совместительству не должна превышать половины установленной нормальной продолжительности рабочего времени (статья 437 ТК РУз).

Совмещение должностей (функций), согласно статье 116 Трудового кодекса Республики Узбекистан, представляет собой выполнение работником наряду со своей основной работой, предусмотренной трудовым договором, дополнительной работы по другой вакантной должности (функции) на том же предприятии, в учреждении, организации. Важно отметить, что здесь речь идет об одной организации и одном трудовом договоре.

Признаки совмещения должностей:

Отсутствие отдельного трудового договора: Работа по совмещению выполняется в рамках основного трудового договора.

Дополнительная работа в той же организации: Выполнение обязанностей по другой должности осуществляется на том же предприятии.

³ Гусов К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С. Особенности трудового договора с отдельными категориями работников: науч.-практ. пособие / под ред. К.Н. Гусова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 240 с.

⁴ Колиева А.Э. О проблемах регулирования института исполнения обязательств // Право и практика. 2015. № 2. С. 93–98

Вакантная должность: Должность, которую совмещает работник, должна быть вакантной.

Необходимость дополнительного соглашения: Для оформления совмещения требуется дополнительное соглашение к основному трудовому договору, в котором определяются содержание и объем дополнительной работы, срок ее выполнения и размер доплаты.

Отсутствие отдельной записи в трудовой книжке: В трудовой книжке не делается отдельная запись о совмещении должностей.

Совпадение рабочего времени: До выполнения дополнительной работы не требуется отдельно выделять время, если это позволяет график и специфика работы.

Размер доплаты: Размер доплаты за совмещение устанавливается по соглашению сторон трудового договора.

Принципиальные отличия:

Количество трудовых договоров: Совместительство предполагает наличие двух и более отдельных трудовых договоров, тогда как совмещение оформляется в рамках одного основного трудового договора.

Место выполнения работы: Совместительство может осуществляться как в своей организации, так и в другой, в то время как совмещение возможно только в рамках того же предприятия.

Оформление: Совместительство требует оформления отдельного приказа и трудового договора, тогда как для совмещения достаточно дополнительного соглашения к основному договору.

Запись в трудовой книжке: Совместительство может быть отражено в трудовой книжке, совмещение – нет.

Регулирование рабочего времени: При совместительстве четко разделяется рабочее время по разным договорам, при совмещении дополнительная работа выполняется, как правило, в рамках установленного рабочего времени⁵.

Понимание этих отличий является критически важным для правильного применения трудового законодательства, предотвращения трудовых споров и обеспечения соблюдения прав всех сторон трудовых отношений. Работодатели должны внимательно подходить к оформлению таких трудовых отношений, чтобы избежать нарушений и обеспечить прозрачность.

⁵ Хожабеков М. Правовое регулирование труда лиц, работающих по совместительству // Отечественная юриспруденция. – 2019. – №. 7 (39). – С. 19-24.

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан Национальная база данных законодательства Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке работы по совместительству и совмещения профессий и должностей» от 18.10.2012 г. № 297.
3. Сафирова А.А., Петрушкина А.В. Пределы ограничений трудовых прав и пределы защиты трудовых прав: вопросы теории // Теория и практика общественного развития. 2016. № 11. С. 71–73.
4. Гусов К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С. Особенности трудового договора с отдельными категориями работников: науч.-практ. пособие / под ред. К.Н. Гусова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 240 с
5. Колиева А.Э. О проблемах регулирования института исполнения обязательств // Право и практика. 2015. № 2. С. 93–98